

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALONIYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 618.33–005.4:616.831–053.31] -07–08 (045)

Аллаев Марат Эркинбоевич
 Киличев Ибодулла Абдуллаевич
 Ташкентская медицинская академия Ургенчский филиал
 Бобожонов Зафарбек Одилбекович
 Республиканского научного центра
 скорой медицинской помощи

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384051>

АННОТАЦИЯ

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС) представляет собой одну из ведущих причин неврологических патологий у новорождённых и детей раннего возраста. Изучение этиопатогенеза данной патологии играет главную роль в разработке эффективных стратегий профилактики, ранней диагностики и лечения. В основе патогенеза ППЦНС лежат такие факторы как гипоксически-ишемические, инфекционно-воспалительные, токсико-метаболические и травматические, которые нарушают формирование и функционирование центральной нервной системы в критические периоды развития. Современные исследования уделяют внимание на молекулярно-генетические аспекты, роли воспалительных медиаторов, оксидативного стресса и механизмов протекции нервной системы. Глубокое понимание этиопатогенеза ППЦНС открывает новые перспективы для разработки инновационных методов терапии, направленных на снижение риска долгосрочных неврологических последствий.

Ключевые слова: этиопатогенез, перинатальные поражения, гипоксически-ишемические поражения.

Allayev Marat Erkinboyevich
 Kiliyev Ibodulla Abdullayevich
 Tashkent Medical Academy Urgench Branch
 Bobojonov Zafarbek Odilbekovich
 the Republican Scientific
 Center of Emergency Medical Care

ETIOPATHOGENESIS OF PERINATAL CENTRAL NERVOUS SYSTEM DAMAGE: MODERN APPROACHES AND PATHOGENETIC MECHANISMS

ANNOTATION

Perinatal damage to the central nervous system (PDCNS) is one of the leading causes of neurological pathologies in newborns and young children. The study of the etiopathogenesis of this pathology plays a major role in the development of effective prevention, early diagnosis and treatment strategies. The pathogenesis of PDCNS is based on such factors as hypoxic-ischemic, infectious-inflammatory, toxic-metabolic and traumatic, which disrupt the formation and functioning of the central nervous system during critical periods of development. Modern research focuses on the molecular and genetic aspects, the role of inflammatory mediators, oxidative stress, and protective mechanisms of the nervous system. A deep understanding of the etiopathogenesis of PDCNS opens up new perspectives for the development of innovative therapies aimed at reducing the risk of long-term neurological consequences.

Keywords: etiopathogenesis, perinatal lesions, hypoxic-ischemic lesions.

Аллаев Марат Эркинбоевич
 Киличев Ибодулла Абдуллаевич
 Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали
 Бобожонов Зафарбек Одилбекович
 Республика Шошинч тиббий ёрдам илмий маркази

ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИЙ АСАБ ТИЗИМИ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ: ЗАМОНАВИЙ ЁНДОШУВЛАР ВА ПАТОГЕНЕТИК МЕХАНИЗМЛАР

АННОТАЦИЯ

Марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши (МАТПШ) янги туғилган чақалоқлар ва ёш болаларда неврологик патологияларнинг асосий сабабларидан биридир. Ушбу патологиянинг этиопатогенезини ўрганиш самарали профилактика, эрта ташхис қўйиш ва даволаш стратегиясини ишлаб чиқишда катта рол ўйнайди. МАТПШ патогенези ривожланишининг муҳим даврларида марказий

асаб тизимининг шаклланиши ва фаолиятини бузадиган гипоксик-ишемик, юқумли-яллиғланиш, токсик-метаболик ва травматик каби омилларга асосланади. Замонавий тадқиқотлар молекуляр ва генетик жиҳатларга, яллиғланиш воситачиларининг ролига, оксидловчи стрессга ва асаб тизимининг химоя механизмига қаратилган. МАТПШ этиопатогенезини чуқур тушуниш узоқ муддатли неврологик оқибатлар хавфини камайтиришга қаратилган инновацион давлош усуллари ривожлантириш учун янги истиқболлири очади.

Калит сўзлар: этиопатогенез, перинатал шикастланишлар, гипоксик-ишемик бузилишлар.

Введение. Перинатальное поражение центральной нервной системы остается одной из наиболее сложных и наименее изученных проблем детской неврологии, так как оно может приводить к серьезным последствиям, включая задержку психомоторного развития, детского церебрального паралича, когнитивных нарушений, эпилепсии и др. Перинатальный период - это промежуток времени, который охватывает критические этапы внутриутробного и раннего постнатального развития, в течение которых формируются и функционируют жизненно важные органы, включая центральную нервную систему.

Материал и методы. В рамках исследования был проведен обзор научной литературы с использованием таких поисковых систем, как eLIBRARY и PubMed, Google Scholar по указанным ключевым словам. Для метаанализа отбирались статьи, содержащие доказательную экспериментальную и клиническую базу по актуальным вопросам, связанным с изучением основных форм этиопатогенеза перинатального поражения ЦНС.

Цель работы. Обобщить имеющиеся литературные данные об этиопатогенезе перинатального поражения центральной нервной системы.

Этиология перинатального поражения центральной нервной системы. Этиология перинатального поражения центральной нервной системы (ППЦНС) является сложной, многокомпонентной и мультифакторной проблемой современной медицины. Перинатальный период охватывает временной интервал с 22-й недели гестации до 7-х суток постнатальной жизни и включает антенатальный, интранатальный и ранний постнатальный периоды. Влияние повреждающих факторов на этом этапе может привести к нарушению процессов пролиферации, миграции, дифференцировки, миелинизации и апоптоза нейронов, что влечёт за собой стойкие неврологические расстройства в последующем развитии ребёнка [1].

I. Антенатальные факторы. Внутриутробная гипоксия Одним из ведущих факторов развития ППЦНС является хроническая и/или острая внутриутробная гипоксия. Воздействие гипоксических условий приводит к энергетическому дефициту нейронов, лактатацидозу, нарушению ионного баланса, активации эксайтотоксичности и запуску каскада апоптоза. Особенно уязвимыми являются области белого вещества мозга, гиппокамп и базальные ганглии [2,3]. Инфекционно-воспалительные факторы TORCH-инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, герпес, сифилис) способны проникать через плаценту и вызывать внутриутробный энцефалит. Эти агенты активируют продукцию провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, TNF- α), микроглию и астроциты, способствуя повреждению нейронов и олигодендроцитов [4,5]. Эндокринно-метаболические нарушения Сахарный диабет у матери, гипотиреоз, фетоплацентарная недостаточность нарушают нутритивную и кислородную поддержку плода. Диабетическая фетопатия ассоциирована с гипогликемией, гиперинсулинемией и незрелостью сосудистой сети мозга, что способствует ишемии и отёку тканей [6]. Генетические и хромосомные аномалии Генетически детерминированные синдромы, такие как синдром Дауна, микроделеционные синдромы и внутриутробные метаболические заболевания, могут нарушать процессы нейрогенеза и архитектоники мозга. Мутации в генах, участвующих в развитии нервной системы, вызывают микроцефалию, агенезию мозолистого тела и другие пороки развития [7]. Токсическое воздействие Экспозиция плода алкоголю, наркотикам, радиации, а также лекарственным средствам (например, вальпроат) связана с нарушениями клеточного цикла нейронов, задержкой миграции и формированием кортикальной дисплазии [8].

II. Интранатальные факторы. Острая асфиксия Острое нарушение кровообращения и газообмена в процессе родов

(обвитие пуповиной, отслойка плаценты, слабость родовой деятельности) может вызвать гипоксически-ишемическую энцефалопатию. Это приводит к быстрому развитию ацидоза, энергетического дефицита и цитотоксического отёка мозга [3,9]. Родовая травма Механическое повреждение головного мозга в процессе родов связано с применением щипцов, вакуум-экстракции, а также с непропорциональностью размеров таза матери и головы плода. Возможны субдуральные, субарахноидальные и внутрижелудочковые кровоизлияния, ишемические инфаркты и повреждение структур ствола мозга [1]. Преждевременные роды У детей, рождённых до 32 недель гестации, незрелость белого вещества и сосудистой сети значительно увеличивает риск перивентрикулярной лейкомаляции, внутрижелудочковых кровоизлияний и постгеморрагической гидроцефалии [10].

III. Постнатальные факторы. Респираторный дистресс-синдром РДС обусловлен дефицитом сурфактанта у недоношенных детей и сопровождается гипоксией и ацидозом. Это усугубляет повреждение ЦНС, особенно в участках с высоким метаболическим спросом [1]. Метаболические нарушения Гипогликемия, гипербилирубинемия, электролитные дисбалансы могут быть причиной токсической энцефалопатии. Неконъюгированный билирубин свободно проникает через гематоэнцефалический барьер и оказывает нейротоксическое действие, особенно на базальные ганглии [11]. Неонатальные инфекции Сепсис, менингит, энцефалит в раннем неонатальном периоде сопровождаются системным воспалением, дисфункцией ГЭБ и отёком мозга. Иммунная активация микроглии усугубляет апоптоз и гибель нейронов [12]. Судорожный синдром Судороги являются как маркёром, так и патогенетическим звеном повреждения мозга. Они повышают потребность в кислороде, способствуют развитию гипоксии и эксайтотоксичности, особенно при длительном или повторяющемся характере [13].

IV. Мультифакторность и взаимодействие факторов. В большинстве случаев ППЦНС развивается в результате взаимодействия нескольких факторов. Например, сочетание умеренной гипоксии, инфекционного процесса и метаболических нарушений значительно увеличивает риск структурных повреждений. Современные подходы в перинатологии требуют комплексной оценки всех возможных факторов риска [1,14].

Патогенез перинатального поражения центральной нервной системы. Патогенез перинатального поражения центральной нервной системы (ППЦНС) представляет собой сложный каскад биохимических, клеточных и молекулярных процессов, развивающихся в ответ на воздействие неблагоприятных факторов в антенатальный, интранатальный и ранний постнатальный периоды. Центральное место в патогенезе занимает гипоксически-ишемическое повреждение, сопровождающееся нарушением энергетического обмена, активацией эксайтотоксичности, воспалением, оксидативным стрессом и гибелью нейронов как по апоптотическому, так и по некротическому пути [1,14].

I. Гипоксически-ишемическое повреждение. Нарушение энергетического обмена Гипоксия и ишемия вызывают быстрое истощение запасов аденозинтрифосфата (АТФ) в нейронах, что приводит к переходу на менее эффективный анаэробный путь энергетического обмена — гликолиз. Это сопровождается накоплением лактата и развитием метаболического ацидоза. Снижение pH внутри клеток приводит к инактивации ферментов, нарушению белкового синтеза и активации повреждающих метаболических путей. Кроме того, дефицит АТФ нарушает работу ионных насосов, особенно Na⁺/K⁺-АТФазы, в результате чего происходит накопление натрия и воды в клетке, формирование цитотоксического отёка и повышение внутричерепного давления

[3]. Ионный дисбаланс и клеточная дисфункция Развитие ионного дисбаланса на фоне энергетического дефицита ведёт к нарушению мембранного потенциала и деполаризации клеток. Это вызывает чрезмерный приток кальция в клетку, что активирует каскад протеолитических ферментов, включая кальпаин и каспазы. Активация этих ферментов разрушает белки цитоскелета и митохондриальных мембран, приводя к митохондриальной дисфункции, генерации свободных радикалов и запуску механизмов апоптоза и некроза. Также избыток кальция нарушает работу митохондрий, что ещё больше углубляет энергетический дефицит [11]. Морфологические проявления гипоксически-ишемического повреждения В зависимости от сроков гестации, продолжительности и степени гипоксии развиваются различные морфологические варианты поражения мозга. У недоношенных детей наиболее часто наблюдается перивентрикулярная лейкомаляция — ишемическое поражение белого вещества вблизи боковых желудочков. У доношенных новорождённых тяжёлая гипоксия может приводить к кортикальному некрозу — гибели нейронов в коре головного мозга. Кроме того, могут формироваться геморрагические инфаркты в глубоких структурах, таких как базальные ганглии, а также развиваться гипоксически-ишемическая энцефалопатия, проявляющаяся сочетанием отёка, некроза, апоптоза и воспалительной инфильтрации [10].

II. Воспалительный компонент. Активация микроглии и цитокиновая буря В ответ на внутриутробную инфекцию, гипоксию или ишемическое повреждение головного мозга активируется микроглия — резидентные иммунные клетки центральной нервной системы, выполняющие функцию нейрониммунного мониторинга. В нормальных условиях микроглия участвует в гомеостазе и формировании синапсов, но при патологии она приобретает активированную форму и начинает продуцировать провоспалительные цитокины, включая интерлейкин-1 β (IL-1 β), интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухолей-альфа (TNF- α). Эти молекулы не только усиливают локальное воспаление, но и приводят к активации астроцитов и эндотелиальных клеток сосудов мозга. В результате повышается проницаемость гематоэнцефалического барьера, нарушается регуляция мозгового кровотока и усиливается инфильтрация нейтрофилами макрофагами и другими иммунными клетками. Длительная активация микроглии способствует повреждению незрелых олигодендроцитов и формированию рубцовой глии, что нарушает процессы миелинизации и замедляет нейродегенеративные процессы. Также микроглия способствует запуску апоптоза и некроза через выделение оксида азота, простагландинов и активных форм кислорода [4]. Взаимодействие с системным воспалением Воспалительная реакция матери или новорождённого также способствует синтезу оксида азота и активных форм кислорода, усугубляющих оксидативное повреждение нейронов [12].

III. Оксидативный стресс. Источники активных форм кислорода Недостаточная антиоксидантная защита у плода обуславливает высокую чувствительность к оксидативному стрессу, что объясняется как функциональной незрелостью антиоксидантных ферментных систем (каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза), так и повышенной метаболической активностью быстро развивающейся нервной ткани. Основными источниками свободных радикалов в перинатальном мозге являются митохондрии, особенно при нарушении их дыхательной цепи в условиях гипоксии, активированные нейтрофилы и микроглия, которые продуцируют активные формы кислорода (АФК) как часть воспалительного ответа. Нарушения микроциркуляции также способствуют оксидативному стрессу за счёт ишемии-реперфузионных процессов, когда после кратковременной гипоксии при восстановлении кровотока усиливается продукция АФК. Дополнительно, эксайтотоксичность и избыточный приток кальция в нейроны также способствуют активации ферментов, генерирующих АФК. Совокупность этих факторов создаёт патогенный фон, при котором клетки головного мозга, особенно незрелые олигодендроциты и нейроны, становятся мишенями для

окислительного повреждения [8]. Повреждение липидов, белков и ДНК Свободные радикалы инициируют перекисное окисление липидов мембран, повреждение белков и ДНК, способствуя запуску апоптоза и нарушению митохондриальной функции [6].

IV. Эксайтотоксичность. Роль глутамата Глутамат — основной возбуждающий нейромедиатор центральной нервной системы, играющий ключевую роль в синаптической передаче, нейрональной пластичности и развитии мозга. Однако при патологических состояниях, таких как гипоксия или ишемия, происходит его чрезмерное высвобождение в синаптическую щель. Это приводит к активации и гиперстимуляции ионотропных глутаматных рецепторов, особенно NMDA и AMPA, что вызывает массивный приток ионов кальция в нейроны. Повышенная концентрация кальция активирует каскады ферментов, включая протеазы, липазы и эндонуклеазы, приводя к разрушению клеточных структур. Нарушается целостность мембран, митохондриальная функция и ДНК, что инициирует апоптоз или некроз. Кроме того, избыток глутамата способствует генерации свободных радикалов и активации микроглии, усугубляя воспаление. В незрелом мозге детей, особенно у недоношенных, чувствительность к глутаматной эксайтотоксичности значительно выше из-за незрелости защитных механизмов [15]. Повреждение олигодендроцитов Особенно уязвимы к эксайтотоксичности незрелые олигодендроциты, ответственные за миелинизацию. Их повреждение приводит к нарушению формирования белого вещества мозга и задержке психомоторного развития [7].

V. Нарушение гематоэнцефалического барьера. Повышение проницаемости ГЭБ Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) играет критическую роль в поддержании гомеостаза центральной нервной системы, защищая мозг от токсинов, инфекционных агентов и циркулирующих иммунных клеток. Однако в условиях гипоксии и воспаления его структура и функция нарушаются. Под действием провоспалительных цитокинов (IL-1 β , TNF- α), выделяемых активированной микроглией и инфильтрирующими клетками, нарушается целостность плотных контактов между эндотелиальными клетками. Это приводит к повышенной проницаемости ГЭБ, позволяющей проникновению токсичных метаболитов, белков плазмы (например, альбумина), а также воспалительных медиаторов в паренхиму мозга. Возникающий в результате отёк мозга усугубляет ишемические и оксидативные повреждения. Кроме того, ослабленный барьер способствует рекрутированию дополнительных иммунных клеток, включая нейтрофилы и моноциты, что поддерживает порочный круг воспаления и повреждения тканей [13]. Ограничение фармакотерапии Повреждённый ГЭБ усложняет доставку лекарственных веществ, что ограничивает возможности лечения в остром периоде перинатальной энцефалопатии [9].

VI. Клеточная гибель: апоптоз и некроз. Апоптоз Апоптоз представляет собой генетически запрограммированный и строго регулируемый механизм клеточной гибели, при котором клетка разрушается без участия воспалительной реакции и повреждения окружающих тканей. В перинатальном мозге апоптоз выполняет двойственную роль — с одной стороны, он участвует в нормальном развитии центральной нервной системы, устраняя дефектные и избыточные клетки; с другой — при патологических условиях, таких как гипоксия, воспаление или эксайтотоксичность, он может активироваться избыточно, приводя к значительной утрате нейронов и олигодендроцитов. Запуск апоптоза зависит от энергетического состояния клетки и требует наличия АТФ, поскольку активация каспаз и других сигнальных путей требует энергии. Ключевые триггеры апоптоза включают избыток внутриклеточного кальция, воздействие активных форм кислорода, активацию рецепторов смерти (например, Fas) и воздействие провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-1 β). Морфологически апоптоз характеризуется конденсацией хроматина, фрагментацией ядра и формированием апоптотических телец, которые затем фагоцитируются без привлечения воспалительных клеток. Особенно значим апоптоз в белом веществе мозга у недоношенных детей, где он ассоциирован с перивентрикулярной лейкомаляцией и задержкой миелинизации

[5]. Некроз Некроз возникает при тяжёлых повреждениях и характеризуется набуханием клеток, разрывом мембран и развитием воспалительной реакции. Он наблюдается при тяжёлой гипоксии, массивных кровоизлияниях и неконтролируемом оксидативном стрессе [2]. Некроптоз современные исследования выявляют существование некроптоза — гибели клеток с чертами как некроза, так и апоптоза. Он играет важную роль в развитии ишемических поражений и может быть терапевтической мишенью [10].

VII. Пластичность и репарация. Неонатальная нейропластичность ЦНС новорождённого отличается высокой степенью пластичности благодаря активному нейрогенезу, синаптогенезу и миелинизации, которые продолжаются в постнатальном периоде. Нейропластичность — это способность нейронов к структурным и функциональным перестройкам в ответ на повреждение. При своевременном и адекватном медицинском вмешательстве возможно восстановление утраченных нейрональных связей, формирование новых синапсов, а также ремиелинизация повреждённых участков белого вещества. Особое значение в этом процессе имеют нейротрофические факторы (например, BDNF), которые стимулируют рост аксонов,

выживание нейронов и поддержание синаптической активности. Также важна активация стволовых и прогениторных клеток, способных к пролиферации и дифференцировке в зрелые нейроны и глиальные элементы. Благодаря этим процессам даже при значительном первичном повреждении возможно частичное или полное восстановление нейрофункций, особенно в условиях ранней реабилитации. Наличие функциональных резервов и способность к компенсации делает мозг новорождённого уникальным объектом для нейропротективных и восстановительных стратегий [16]. Факторы восстановления на процессы репарации влияют такие факторы, как выраженность гипоксии, наличие воспаления, генетические особенности ребёнка и адекватность лечебных мероприятий [5].

Выводы. Перинатальное поражение ЦНС как изложено выше развивается в результате взаимодействия множества патогенетических механизмов, каждый из которых усугубляет повреждение нервной ткани. Комплексное понимание процессов выше позволяет разрабатывать новые подходы к профилактике, диагностике и лечению данной патологии, направленные на минимизацию неврологических последствий у новорождённых.

Литература

1. Webb WG. Pediatric Clinical Speech Syndromes. In: Neurology for the Speech-Language Pathologist. 6th ed. Mosby; 2017:256-271.
2. Anuriev AM, Gorbachev VI. Hypoxic-ischemic brain damage in premature newborns. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2019;119(8 Suppl 2):63–69.
3. Kjellmer I. Mechanisms of perinatal brain damage. Ann Med. 1991;23(6):675–679.
4. Matta SK, Rinkenberger N, Dunay IR, Sibley LD. Toxoplasma gondii infection and its implications within the central nervous system. Nat Rev Microbiol. 2021;19(7):467–480.
5. Надеев АП, Перова ОВ, Травин МА. Патогенез перинатального поражения ЦНС при внутриутробном энцефалите. Север России. 2016;35–41.
6. Poliakova SM, Nedz'ved' MK. Morphological changes in the brain of fetuses and newborn infants with diabetic fetopathy. Arkh Patol. 1985;47(5):61-66.
7. Orzel A, Unrug-Bielawska K, et al. Molecular Pathways of Altered Brain Development in Fetuses Exposed to Hypoxia. Int J Mol Sci. 2023;24(12):10401.
8. Tonni G, Leoncini S, et al. Pathology of perinatal brain damage: oxidative stress markers. Arch Gynecol Obstet. 2014;290(1):13–20.
9. Studenikin MJ. Fetal and neonatal hypoxia. Padiatr Padol. 1982;17(2):271–278.
10. Takizawa Y, Takashima S, Itoh M. Neuronal cell death in perinatal brain damage. Brain Res. 2006;1095(1):200–206.
11. Leoncini S, Signorini C, et al. Free radical-related damage in bilirubin-induced neurotoxicity. Arch Toxicol. 2016;90(2):291–302.
12. Li B, Concepcion K, Meng X, Zhang L. Brain-immune interactions in perinatal hypoxic-ischemic brain injury. Prog Neurobiol. 2017;159:50–68.
13. Glass HC, Bonifacio SL, et al. Neonatal seizures: treatment and outcomes. Clin Perinatol. 2016;43(3):507–524.
14. Volpe JJ. Neurology of the Newborn. 6th ed. Elsevier; 2018.
15. Liu X, Xu S, Wang P, Wang W. Transient mitochondrial permeability transition mediates excitotoxicity in glutamate-sensitive NSC34D motor neuron-like cells. Exp Neurol. 2015;271:122–130.
16. Connell J, et al. Neonatal brain injury: plasticity and repair. Clin Perinatol. 2019;46(3):565–580.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000